

УДК 94(37); 94(469).014

ПРОБЛЕМА ГИБЕЛИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И КОНЦЕПЦИЯ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Ушаков С.В.

Институт археологии Крыма РАН

Проблема определения времени и обстоятельств гибели Римской империи является одной из ключевых проблем ее истории. Она «снимается», если рассматривать эту эпоху с позиций концепции поздней античности. Вся позднеантичная история представляется не временем гибели и крушения Рима, а особым периодом, когда в тело этого организма, со своим правом, формами собственности и культурой, как бы вырастает («погружается») варварский мир. Это был эволюционный и достаточно длительный процесс. Империя не погибла, а медленно переродилась.

Ключевые слова: Римская империя, поздняя античность, варвары, IV–VII века.

The issue of time and circumstances of the Roman Empire's destruction is one of the key issues of its history. It becomes solvable if we consider this epoch, through the lens of the conception of «Late Antiquity». Late antique history appears to be seen not as the time of the Rome's collapse, but as the special period when the Barbarian civilization incorporates (as though "grows into") into this organism with its own law, forms of ownership and culture. It was an evolutionary and sufficiently longstanding process in the course of which the Roman Empire wasn't disintegrated but slowly regenerated.

Key words: the Roman Empire, Late Antiquity, Barbarian, 4th–7th centuries.

Проблема оценки узловых поворотов Всемирной истории, как и ее периодизации, имеет непреходящее значение, так как от их понимания зависит наше знание и понимание прошлого. В этом смысле переход от Древности к Средневековью или от античности к феодализму (как раньше принято было говорить), является, несомненно, одним из ключевых периодов европейской, да и всемирной истории. В истории Западного мира все или многое связано с судьбой Рима, точнее, Западной Римской империи. С ее крахом началась новая эра, которую иногда называют «Утром Европы».

Историческая традиция связывает конец Империи с гибелью тысячелетнего города Рима. «Что спасется, если погибнет Рим?», – так отозвался на драматические события «Вечного города» философ и ритор Иероним [11, с. 32]¹ (подробнее о восприятии событий современниками см.: [4]).

Рассмотрим традиционные для европейской историографии (начиная с Никколо Макиавелли [16] и Эдварда Гиббона [7; 8])², и дополняющие друг друга причины гибели Рима, среди которых обратим внимание на следующие:

- 1) внешние (Франц Альтхайм [33] и Иоганн Фогт [36]);
- 2) вторжение варваров (наряду с прочими аспектами: экономическими переменами, социальными изменениями, пороками административной системы, упадком нравственности) (Арнольд Джонс [10; 35]);

¹ Эти цитаты по теме приводятся, например, в электронном издании REGNUM [6], что обсуждается в популярных изданиях и на страницах СМИ (см. например: [15]).

² У Э. Гиббона вся история Римской империи описана в подобном ключе (см.: [7; 8]).

3) социально-экономические и военно-политические. Изучение этого аспекта характерно для советской и отчасти постсоветской науки. Наиболее радикальная трактовка гибели Рима по этой причине – пресловутая теория «революции рабов» [см., напр.: 18].

Несмотря на то, что эта проблема подробно изучена, актуальным остается вопрос: являются ли неизбежными хрестоматийные представления о гибели Рима и конца античности, которые утвердились в учебной, отчасти и в научной литературе, а также в общественном сознании?¹

Напомню основные события так называемой «внутренней» истории Рима эпохи ее «финала». «Концу империи» предшествовали варварские вторжения, среди которых – походы готов Алариха в 401 г. для захвата Медиолана (где находилась ставка императора Гонория) и Радагайса в Италию [13, с. 207]. Чуть позже на территории империи оказались франки, бургунды и аламаны, а также аланы (рис. 1). Затем последовало новое нашествие готов Алариха (408 г.) с требованием выкупа, которое закончилось бессмысленным разорением Рима в 410 г. К тому времени административный центр Западной Империи был перенесен из Медиолана в Равенну. Аларих неприступную Равенну взять не смог [13, с. 207–208].

Оценку этим событиям дали Аврелий Августин в труде «О царстве божием» [1, с. 12, 55], и Павел Орозий в «Истории против язычников» [19, с. 501]. Оба христианских писателя сочли, что «так и должно быть».

Вскоре после смерти Алариха, конунгом стал его зять Атаульф, женившийся в Нарбонне на Галле Плацидии – сводной сестре императоров Аркадия и Гонория, дочери Феодосия I [19, с. 501–502]. Так пытались поступать почти все конунги, стремясь узаконить свою власть и сделать ее «римской». Именно так появляется вестготское Тулузское королевство, примерно так же складывались и иные «варварские» государственные образования – вандалов в Испании [28], бургундов в восточной Галлии (Лионе), а потом и франков, пока что «встроенных» в Империю. Эти процессы сопровождались неизбежными междоусобицами и борьбой за власть: как императорскую, так и над конкретными варварскими племенами [9, с. 3 и сл.]. В 451 г. в Шампани на Каталаунских полях римлянами и их союзниками были разгромлены гунны и их союзники. В результате, последним пришлось уйти из Галлии [13, с. 211]. Но буквально через 4 года произошло бессмысленное и беспощадное разграбление вандалами «Вечного города» [21, с. 189].

Все эти события красочно и в деталях описаны и в источниках, и в современной историографии. Наиболее удачно на русском языке это сделал, пожалуй, М.Б. Щукин в монографии «Готский путь» [29, с. 255 и сл.]. Теоретические проблемы эпохи отчасти затронуты во введении к книге Ю.Б. Циркина «Испания от античности к Средневековью» с характерным подзаголовком «Раннее Средневековье или Поздняя античность?» [28, с. 3–13].

В 476 г., после непродолжительной агонии западноримской центральной власти, когда за два десятилетия сменилось более десятка императоров, ее история закончилась свержением и ссылкой через 10 месяцев после начала правления 16-летнего Ромула Августа. Это событие оказалось практически незаметным для современников [9, с. 6]. Инсигнии власти – императорская корона и пурпурная мантия – в 480 г. были отосланы Одоакром на Восток, императору Зенону [17, с. 241].

Важно отметить, что именно римский Сенат решил тогда: отдельный император Западу не нужен, и должен остаться единый правитель для всей Империи, живущий в Новом Риме (Константинополе) [17, с. 241]. Фактически этим актом восстанавливалось единство империи, а не заканчивалась история ее западной части.

Свергнутому Августула предводителю германских наемников Одоакру (по различным версиям он был скиром, ругием, герулом или готом), по решению Зенона, был присвоен титул патриция римлян [17, с. 242]. Но в 488 г., вновь по воле Зенона, начался поход остготов Теодориха в Италию. Теодорих не только сверг и убил Одоакра [20, с. 80], не только стал конунгом Италии, но и получил в 498 г. от императора Анастасия императорскую мантию [12, с. 360], хотя корону и не получил.

¹ Литература по эпохе поздней античности и переходу к средневековью столь обширна, что укажу лишь некоторые ссылки на нее (см. например: [2, с. 69–81; 27, с. 283–305]).

Столицей Одоакра, а затем Теодориха, был не Рим, а Равенна – потому что именно там правили последние западноримские императоры. Тем самым варварские конунги подчеркивали римскую преемственность своей власти. Теодорих не только мечтал создать единое государство для варваров и римлян по образцу империи (цит. по: [9, с. 19])¹, но и построил его, и оно просуществовало шесть десятков лет (493–555 гг.) [26, с. 24]. Половина из них были временем политической и экономической стабилизации на контролируемых Теодорихом землях Италии и к северу от нее [27, с. 25]. Правда, в это же время остальная часть бывшей Западной Римской империи оказалась разделенной между другими варварскими королевствами. Однако и этот процесс обошелся без большой крови.

Приведенный выше событийный ряд не вполне вписывается в ставшие традиционными версии о гибели Рима. Эпоха поздней античности (то есть время, когда все это происходило) – это не время умирания и гибели Рима, а самостоятельный мир, богатый, развитый, со своей культурой, особенностями религии, которые можно рассматривать как континуитет (преемственность), как в материальном, так и в духовном аспектах. Но чтобы это понять, следует изучать не только военно-политические события, но и жизнь Запада Империи во всей ее совокупности.

Концепция поздней античности возникла не на пустом месте, а как ответ на традиционные подходы, «задвигающие» культурную составляющую на периферию характеристики общества. Новый подход рассматривает культуру позднеантичного общества очень широко – от материальной до конфессиональной составляющей, что соответственно потребовало расширения круга привлекаемых к исследованиям исторических источников, в том числе визуальных и литературных.

Соответственно, с 60–70-х гг. XX в., т.е. времени, когда творили Питер Браун и Арнольд Х.М. Джонс [34; 35], внимание историков обратилось к истории культуры, религиозности и ментальности в целом, как определяющих лицо позднеантичного мира [5, с. 222]. Как отмечала в историографическом обзоре эпохи И.Ю. Ващева, поздняя античность предстает неким своеобразным миром, одинаково отличным и от известной (традиционной) античной цивилизации, и от классического Средневековья, и от мира христианского Запада, и мира мусульманского Востока, и в то же время тесно связанным некими неразрывными узами и с тем, и с другим, и с третьим. Этот специфический мир сам по себе предстает очень разнообразным, и в то же время единым и самодостаточным феноменом [5, с. 225]. Он усиленно и масштабно исследуется, прежде всего, в Западной (особенно британской) научной литературе. Отдают ему дань и некоторые отечественные историки (правда, в основном, на Северопричерноморском материале). Среди них следует отметить В.М. Зубаря, С.Б. Сорочана [25, с. 129–156; 31, с. 495–628] и Н.Н. Болгова [2; 3].

Не останавливаясь подробно на анализе хронологии эпохи поздней античности для Причерноморья и Восточного Средиземноморья, замечу, что склоняюсь к определению ее нижней хронологической рамки примерно с середины IV в., и к продлению ее верхней временной границы (вслед за Питером Брауном и Арнольдом Джонсом) не до середины/конца VI в. (эта датировка уже устоялась в историографии), а до 40-х гг. VII в. – времени вторжения арабов в восточную часть Империи. Впрочем, для современной историографии это не так радикально: у П. Брауна верхняя граница позднеантичной эпохи тоже приближается ко времени Мухаммеда [34].

Европа периода поздней античности – это не только история Рима (то есть средиземноморской античной цивилизации), борящегося с варварами, преимущественно с германцами и гуннами. История Европы позднеантичного времени – это история длительного взаимодействия двух суперцивилизаций – античной и варварской, образующих некую Суперсистему, что отражено в понятии, введенном М.Б. Шукиным – «семь миров Древней Европы» [30, с. 56–58]. К этому следует добавить характеристику разнообразных негрече-

¹ Обращаясь к подданным, Теодорих призывал: «Вам следует без сопротивления подчиниться римским обычаям...» (Cassiodor. *Variae*. III.17) цит. по: [26, с. 27]. А приняв дополнительно римское имя Флавий, Теодорих писал императору: «Я раб ваш и сын ваш», и объявил, что единственное его желание – сделать свое королевство «похожим на ваше, двойником вашей беспримерной империи» (цит. по: [9, с. 19]).

ских культур не только Восточного Средиземноморья (что стало уже популярным в историографии), но также Северного Причерноморья и всего Понтийского региона.

Таким образом, позднеантичная история должна изучаться не как время заката и крушения Рима, а как особый исторический период, когда в античную цивилизацию, с ее правом, формами собственности и культурой, вращается, «погружается» варварский мир. Это был эволюционный и достаточно длительный процесс. При этом Римская империя не погибала, а медленно перерождалась.

Впрочем, в Западной историографии продолжает существовать и традиционная версия о «гибели» античного мира. Например, в книге Питера Хизера «Падение Римской империи» (2005), оспаривается теория о перерождении римской цивилизации и ее трансформации в варварские королевства [32, с. 43]. Подметил это и российский историк А. Волков [6; ср.: 29]. Археолог из Оксфорда Брайан Уорд-Перкинс пишет о «глубоком военном и политическом кризисе» и «драматичном упадке экономического развития и благосостояния». Жители Римской империи, по его мнению, испытали «ужасные потрясения, и я могу, честно говоря, лишь надеяться на то, что нам никогда не доведется испытать ничего подобного» (цит. по: [6]). Правда, такого рода высказывания трудно признать аналитикой.

Отвечая на вопрос, почему пала античная цивилизация, следует понять, когда это произошло, да и произошло ли вообще? Это – главная проблема, требующая осмысления.

Таким образом, в научной литературе практически на равных конкурируют две концепции: первая сводит падение Рима и гибель Империи к 476 г.; вторая (в рамках которой описывается позднеантичная цивилизация) оперирует значительно более широкими хронологическими рамками и фактически снимает саму проблему «краха и гибели».

Жизнь Рима в целом, и императорского в том числе, лучше рассматривать в контексте истории всей Древней Европы, как античной, так и «варварской», тем более что сегодняшней уровень разработки не только письменных, но и вещественных источников позволяет достаточно детально реконструировать общий ход исторического процесса в европейской части Старого Света. Те частные события, о которых шла речь в первой части статьи, являются лишь одним из эпизодов позднеантичной истории.

В истории Средиземноморья можно выделить четыре переходных («финальных») периода:

1. конец эгейской цивилизации дворцового типа и начало предполисного периода в Греции;
2. кризис полиса и начало эпохи эллинизма;
3. подъем и утверждение Рима в Средиземноморье;
4. позднеантичный-ранневизантийский период.

Абсолютно точные хронологические рамки последнего из них, как, впрочем, и предыдущих, определить невозможно, что показывает и ход историографической дискуссии между представителями различных научных школ.

Источники и литература.

1. Блаженный Августин. Творения. СПб.–К.: Алетейя; УЦИММ-Пресс, 1998. Т. 3: О граде Божиим. Книги I–XIII. 595 с.
2. Болгов Н.Н. Поздняя античность: история и культура. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2009. 88 с.
3. Болгов Н.Н., Литовченко Е.В., Смирницких Т.В. Поздняя античность: специфика эпохи и новые подходы к изучению // Гуманитарная наука в современной России: состояние, проблемы, перспективы развития. Материалы IX региональной научно-практической конференции. Белгород: БелГУ, 2007. Т. 1. С. 47–55.
4. Ващева И.Ю. Падение Западной Римской империи в восприятии современников // Вестник ННГУ. Серия: История. 2004. Вып. 1 (3). С. 5–22.
5. Ващева И.Ю. Концепция поздней античности в современной исторической науке // Вестник ННГУ. Серия: История. 2009. № 6 (1). С. 220–231.
6. Волков А. 210 оттенков гибели Рима [Электронный ресурс] // REGNUM. Режим доступа: <https://regnum.ru/news/innovatio/1991025.html>
7. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. СПб.: Наука, 1997. Т. 1–6.
8. Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 704 с.
9. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. 376 с.

10. Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 1997. 576 с.
11. Иероним Стридонский. Письмо Агерухии. О единобрачии // Творения Иеронима Стридонского. К.: Типография Г.Т. Корчака-Новицкого, 1880. Т. 3. С. 13–33.
12. Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica). СПб.: Алетейя, 2000. 512 с.
13. Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов // Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения (Исследования и тексты): Сборник научных трудов памяти Клавдии Дмитриевны Авдеевой. Иваново: Ивановский государственный университет, 2000. С. 203–211.
14. История Древнего Рима: Учеб. для вузов по спец. «История» / под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2002. 383 с.
15. Кантор Г. Гибели Римской Империи не было? // Вокруг света. 2008. № 12 (2819). С. 84–96.
16. Маккиавелли Н. История Флоренции. Л.: Наука, 1973. 440 с.
17. Малх Филадельфиец. Отрывок 12 // Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец. СПб.: Типография Леонида Демиса, 1860. С. 241–242.
18. Недельский В.И. Революция рабов и распространение христианства. М.–Л.: Издательство Академии наук СССР, 1936. 76 с.
19. Павел Орозий. История против язычников. Книги I–VII. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. 544 с.
20. Прокопий из Кесарии. Война с готами. М.: Издательство Академии наук СССР, 1950. 517 с.
21. Прокопий Кесарийский. Война с вандалами // Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. М.: Наука, 1993. С. 176–315.
22. Селунская Н.А. Осень Средневековья и Поздняя Античность: как антиковеды с медиевистами историю делили // Диалог со временем. 2004. № 13. С. 232–246.
23. Селунская Н.А. «Late Antiquity»: историческая концепция, историографическая традиция и семинар «Empires Unlimited» // ВДИ. 2005. № 1. С. 249–253.
24. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Харьков: Майдан, 2005. Ч. 1–2. 1648 с.
25. Сорочан С.Б., Зубарь В.М., Марченко Л.В. Жизнь и гибель Херсонеса. Харьков: Майдан, 2001. 828 с.
26. Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М.: Наука, 1987. 160 с.
27. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – начало VII века). М.: Наука, 1989. 317 с.
28. Циркин Ю.Б. Испания от античности к средневековью. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2010. 456 с.
29. Шукин М.Б. Готский путь (Готы, Рим и Черняховская культура). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. 591 с.
30. Шукин М.Б. Семь миров древней Европы и проблема этногенеза славян // Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989. С. 56–62.
31. Херсонес Таврический в середине I в. до н.э. – VI в. н.э.: Очерки истории и культуры. Харьков: Майдан, 2004. 734 с.
32. Хизер П. Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы. М.: Центполиграф, 2016. 830 с.
33. Altheim F. Niedergang der Alien Welt. Eine Untersuchung der Ursachen. 2 Bände. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1952. 537 s.
34. Brown P. The world of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muhammad. London: Thames and Hudson, 1971. 216 p.
35. Jones A.H.M. The Later Roman Empire, 284–602: A Social, Economic, and Administrative Survey. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1964. Vol. 2. 1518 p.
36. Vogt J. The Decline of Rome. London: Weidenfeld and Nicolson, 1967. XII, 340 p.

References.

1. Blazhenny Avgustin. Tvoreniya. SPb.–K.: Aleteyya; UTsIMM-Press, 1998. T. 3: O grade Bozhiem. Knigi I–XIII. 595 s.
2. Bolgov N.N. Pozdnyaya antichnost': istoriya i kul'tura. Uchebnoe posobie dlya studentov istoricheskikh fakul'tetov. Belgorod: Izdatel'stvo Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009. 88 s.
3. Bolgov N.N., Litovchenko E.V., Smirnitiskikh T.V. Pozdnyaya antichnost': spetsifika epokhi i novye podkhody k izucheniyu // Gumanitarnaya nauka v sovremennoy Rossii: sostoyanie, problemy, perspektivy razvitiya. Materialy IX regional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Belgorod: BelGU, 2007. T. 1. S. 47–55.
4. Vashcheva I.Yu. Padenie Zapadnoy Rimskoy imperii v vospriyatii sovremennikov // Vestnik NNGU. Seriya: Istoriya. 2004. Vyp. 1 (3). S. 5–22.
5. Vashcheva I.Yu. Kontseptsiya pozdney antichnosti v sovremennoy istoricheskoy nauke // Vestnik NNGU. Seriya: Istoriya. 2009. № 6 (1). S. 220–231.
6. Volkov A. 210 ottenkov gibeli Rima [Elektronnyy resurs] // REGNUM. Rezhim dostupa: <https://regnum.ru/news/innovatio/1991025.html>
7. Gibbon E. Istoriya upadka i razrusheniya Rimskoy imperii. SPb.: Nauka, 1997. T. 1–6.

8. Gibbon E. *Istoriya upadka i krusheniya Rimskoy imperii*. M.: OLMA-PRESS, 2001. 704 s.
9. Le Goff Zh. *Tsivilizatsiya srednevekovogo Zapada*. M.: Izdatel'skaya gruppa Progress, Progress-Akademiya, 1992. 376 s.
10. Dzhons A.Kh.M. *Gibel' antichnogo mira*. Rostov n/D: Izdatel'stvo «Feniks», 1997. 576 s.
11. Ieronim Stridonkiy. *Pis'mo Agerukhii. O edinobrachi i Tvoreniya Ieronima Stridonskogo*. K.: Tipografiya G.T. Korchaka-Novitskogo, 1880. T. 3. S. 13–33.
12. Iordan. *O proiskhozhdenii i deyaniyakh getov (Getica)*. SPb.: Aleteyya, 2000. 512 s.
13. Isidor Sevil'skiy. *Istoriya gotov, vandalov i svevov // Formy istoricheskogo soznaniya ot pozdney antichnosti do epokhi Vozrozhdeniya (Issledovaniya i teksty): Sbornik nauchnykh trudov pamyati Klavdii Dmitrievny Avdeevoy*. Ivanovo: Ivanovskiy gosudarstvennyy universitet, 2000. S. 203–211.
14. *Istoriya Drevnego Rima: Ucheb. dlya vuzov po spets. «Istoriya» / pod red. V.I. Kuzishchina*. M.: Vysshaya shkola, 2002. 383 s.
15. Kantor G. *Gibeli Rimskoy Imperii ne bylo? // Vokrug sveta*. 2008. № 12 (2819). S. 84–96.
16. Makkiavelli N. *Istoriya Florentsii*. L.: Nauka, 1973. 440 s.
17. Malkh Filadel'fiets. *Otryvok 12 // Vizantiyskie istoriki Deksipp, Evnapiy, Olimpiodor, Malkh, Petr Patriitsiy, Menandr, Kandid, Nonnos i Feofan Vizantiets*. SPb.: Tipografiya Leonida Demisa, 1860. S. 241–242.
18. Nedel'skiy V.I. *Revolutsiya rabov i rasprostranenie khristianstva*. M.–L.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1936. 76 s.
19. Pavel Oroziy. *Istoriya protiv yazychnikov. Knigi I–VII*. SPb.: Izdatel'stvo Olega Abyshko, 2004. 544 s.
20. Prokopiyy iz Kesarii. *Voyna s gotami*. M.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1950. 517 s.
21. Prokopiyy Kesariyskiy. *Voyna s vandalami // Prokopiyy Kesariyskiy. Voyna s persami. Voyna s vandalami. Taynaya istoriya*. M.: Nauka, 1993. S. 176–315.
22. Selunskaya N.A. *Osen' Srednevekov'ya i Pozdnyaya Antichnost': kak antikovedy s medievistami istoriyu delili // Dialog so vremenem*. 2004. № 13. S. 232–246.
23. Selunskaya N.A. «Late Antiquity»: istoricheskaya kontseptsiya, istoriograficheskaya traditsiya i seminar «Empires Unlimited» // VDI. 2005. № 1. S. 249–253.
24. Sorochan S.B. *Vizantiyskiy Kherson (vtoraya polovina VI – pervaya polovina Kh vv.). Ocherki istorii i kul'tury*. Khar'kov: Maydan, 2005. Ch. 1–2. 1648 s.
25. Sorochan S.B., Zubar' V.M., Marchenko L.V. *Zhizn' i gibel' Khersonesa*. Khar'kov: Maydan, 2001. 828 s.
26. Ukolova V.I. «Posledniy rimlyanin» Boetsiy. M.: Nauka, 1987. 160 s.
27. Ukolova V.I. *Antichnoe nasledie i kul'tura rannego srednevekov'ya (konets V – nachalo VII veka)*. M.: Nauka, 1989. 317 s.
28. Tsirkin Yu.B. *Ispaniya ot antichnosti k srednevekov'yu*. SPb.: Filologicheskiy fakul'tet SPbGU; Nestor-Istoriya, 2010. 456 s.
29. Shchukin M.B. *Gotskiy put' (Goty, Rim i Chernyakhovskaya kul'tura)*. SPb.: Filologicheskiy fakul'tet SPbGU, 2005. 591 s.
30. Shchukin M.B. *Sem' mirov drevney Evropy i problema etnogeneza slavyan // Slavyane: etnogenez i etnicheskaya istoriya (mezhdistsiplinarnye issledovaniya)*. L.: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta, 1989. S. 56–62.
31. *Khersones Tavricheskiy v seredine I v. do n.e. – VI vv. n.e.: Ocherki istorii i kul'tury*. Khar'kov: Maydan, 2004. 734 s.
32. Khizer P. *Velikie zavoevaniya varvarov. Padenie Rima i rozhdenie Evropy*. M.: Tsentpoligraf, 2016. 830 s.
33. Altheim F. *Niedergang der Alien Welt. Eine Untersuchung der Ursachen*. 2 Bände. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1952. 537 s.
34. Brown P. *The world of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muhammad*. London: Thames and Hudson, 1971. 216 p.
35. Jones A.H.M. *The Later Roman Empire, 284–602: A Social, Economic, and Administrative Survey*. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1964. Vol. 2. 1518 p.
36. Vogt J. *The Decline of Rome*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1967. XII, 340 p.

Сокращения.

- ВДИ – Вестник древней истории.
ННГУ – Нижегородский государственный университет.

Abbreviations.

- NNGU – Nizhegorodskiy gosudarstvennyy universitet (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod).
VDI – Vestnik drevney istorii (Journal of Ancient History).

Ушаков С. В. Проблема гибели римской империи и концепция поздней античности / Ушаков // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 103–109.

Ushakov S. V. The issue of the Roman Empire's destruction and the conception of «Late Antiquity» / Ushakov S. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 103–109.

ОБ АВТОРЕ

УШАКОВ

Сергей Владимирович

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе, старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН.

E-mail: yshakovsv@list.ru

USHAKOV

Sergey Vladimirovich

Candidate of History, Associate Professor at the Department of History and International Relations, Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University; Senior Researcher, Institute of Archaeology of Crimea, Russian Academy of Sciences.

E-mail: yshakovsv@list.ru